

O‘ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI

**№ 3 (21/2) 2025
Maxsus son 2 qism**

**“ATROF-MUHIT MUHOFAZASI, IQLIM
O‘ZGARISHI, DEGRADATSIYAGA UCHRAGAN
TUPROQLAR UNUMDORLIGINI OSHIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR”**

48.	Сидиков С., Нормаматова Ш., Мазиров М.А. Инновационные технологии применения удобрений в хлопководстве в условиях «зеленой» экономики.....	203
49.	Смирнова М.А., Лозбенев Н.И. Цифровое агроэкологическое картографирование почв на примере междуречий окско-донской низменности.....	206
50.	Stulina G.V., Solodkiy G.F., Kenzhabaev SH.M. Adaptation of modern water resources management modeling system to the conditions of the Aral Sea basin.....	211
51.	Султанова З.С., Пурханова А., Мамбетова Н., Сабирова Ш., Худайбергенов Б. Использование галофитов для снижения засоленности почв в Приаралье.....	218
52.	Тагаев А., Костаков А., Махмаджанов С., Дуйсен О., Базарбай З. Интенсивные методы борьбы с деградацией сероземной почвы.....	221
53.	Талипов Х., Мукимов Т., Муратов С. Процессы деградации и опустынивания пастбищ в Бухарской области и меры по нейтрализации.....	226
54.	Ткачева А.А., Кузьмина Д.М. Влияние 250-летней распашки на запасы углерода темно-серой почвы Юго-востока западной Сибири.....	230
55.	Турдалиев А.Т., Абакумов Е.В., Мусаев И.И., Мухаммадов Ё.Х. Агроэкологическое состояние и геохимические особенности орошаемых почв Ферганы.....	235
56.	Urmanova M.N., Burxanova D.U. Silliq shirinmiya o‘simligi zootexnikaviy sifati va mahsuldorligi.....	240
57.	Федоров А.В. Роль прививки овощных культур в экологизации производства в органическом земледелии.....	243
58.	Халиков Б., Бозоров Х. Тупрок унумдорлиги-манба тежашнинг бош омили.....	249
59.	Хамраева З.Т., Шонахунов Т.Э., Гулямова И.Т., Ахмедова З.Р., Хусанов Т.С. Ферменты почвенных микромицетов и сапрофитных грибов, лизирующие клеточные стенки фитопатогенов и насекомых -потенциальные источники создания биопестицидов.....	252
60.	Xashimov F.X., Tashkenbaev O.N., Yo‘ldasheva X.E., Najimova I.SH. Yuvilgan bo‘z tuproqlar sharoitida nitrifikatsiya ingibitorlari qo‘shilgan mochevina azotini balansi.....	259
61.	Xaydarov B., Muratkasimov A., Mamatqulov I. Iqlim va ob-havo sharoitlari o‘zgarishining lalmikor maydonlardagi tuproqning hozirgi zamon holati va ekinlar hosildorligiga ta’siri.....	264
62.	Холзода Б.Н. Научное обоснование высокой продуктивности картофеля в условиях Каротегинской зоны.....	267
63.	Xolmurodova M.D., Juliyev M.K., Djanpulatova Z.A., Turdaliyeva S.R., Xadjieva Z.B., Abdikairov B.E. RUSLE modeli bo‘yicha global tadqiqot tendentsiyalari: R Biblioshiny va VOSviewer yordamida Scopus asosidagi bibliometrik tahlil.....	272
64.	Xurramov A.SH., Choriyev S.H. Surxondaryo vohasida yeryong‘oq o‘simligi nematoda turlarining dominantlik darajasi bo‘yicha tahlili.....	277
65.	Цырибко В.Б., Устинова А.М., Логачёв И.А., Юхновец А.В., Гутько Ф.С. Пространственная неоднородность противодефляционной устойчивости дерново-подзолистых песчаных почв Беларуси.....	280
66.	SHadiyeva N., Sodiqova G., Toshkanova X., Ibodullayeva F., Ibodullayeva Z. Lalmi tipik bo‘z tuproqlarining mexanik tarkibi, uni tuproq unumdorligi va gumus akkumulyatsiyasidagi ro‘li.....	285
67.	SHamrikova E., Zhangurov E., Korolev M. Soil characteristics of the polar urals developed on carbonate rocks.....	287
68.	SHamsiyev A.S., Muxammadiyeva O.N., Ziyatov M.P. Sug‘orish tartibi, ko‘chat qalinligi va oziqlantirish me‘yorlariga bog‘liq holda biostimulyator qo‘llashning g‘o‘zani quruq massa to‘plashiga ta’siri.....	292
69.	SHerimbetov V.X., Matnazarova M.I., Saliyeva Z.B. Tuproqlarda kechayotgan degradatsiya jarayonlarini an‘anaviy va zamonaviy yondashuvlar asosida aniqlash va baholash.....	295
70.	SHoumarova M., Yigitalieva R.R. Sifatli biogumus olish uchun kaliforniya qizil chugalchangining ozuqasini tanlash.....	299
71.	Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Кодиров Д.Т., Садиев Ф.Ф. Признаки деградации почв при засолении и применение новых технологий мелиорации.....	303
72.		
73.	Yuldashev G‘.,Azimov Z., Qurbonov J., Xudoyberdiyeva M. Markaziy Farg‘ona sho‘rxoklarining mexanik tarkibi.....	307
74.	Yunusov H.B., Begmatova M.Kh. Characteristics of ontogenesis of introduction hupericum perforatum.....	310
75.	Yunusov X.B., Tashpo‘latov Y.SH., Nurniyozov A.A., Eshonqulova N. Samarqand viloyatidagi sholipoyalar, vaqtinchalik ko‘lmaklar va sernam tuproqlarda tarqalgan gidrofil o‘simliklar tarkibi.....	314

Петербургу: Издательство "Наука".

4. Мирзаев Ш.Р., Носиров А.Т. (2021). Экологические аспекты использования биогумуса в сельском хозяйстве. Тошкент: Экология ва табиат.

5. Баранов Е.С., Лебедев И.В. (2017). *Почвенные организмы и их роль в экосистемах*. Новосибирск: Сибирское отделение РАН.

6. Кузнецова Т.А. (2022). Органическое земледелие: современные подходы и технологии. Екатеринбург: Уралский государственный аграрный университет.

7. Григорьева Л.В., Соловьев, Д. Н. (2020). *Влияние различных субстратов на эффективность переработки органических отходов калифорнийскими червями*. Журнал агрономических наук, 45(3), 123-130.

8. Фролов А.И. (2016). *Биогумус: свойства, применение и технологии производства*. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет.

9. Рахимов М.Х., Султанов, А. Х. (2019). *Использование птичьего помета в производстве биогумуса с участием калифорнийского червя*. Агроэкология, 12(4), 56-62.

10. Иванова О.П., Смирнов, А. В. (2021). *Проблемы и перспективы использования биогумуса в устойчивом сельском хозяйстве*. Экологические исследования, 10(2), 78-85.

УДК 631.6

ПРИЗНАКИ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ ПРИ ЗАСОЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕЛИОРАЦИИ

Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Кодиров Д.Т., Садиев Ф.Ф.,
Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем
e-mail: yulia_bonn@rambler.ru

Аннотация. В статье описаны характерные признаки деградации при засолении почв и воздействие его на растения. Приводятся экспериментальные данные авторов по выщелачиванию солей из засоленных почв при промывках в чеках слоем воды. Также показаны результаты промывки по бороздам, в том числе на фоне глубокого рыхления почвы, и использования препарата на основе органической кислоты. Показана возможность сокращения затрат воды на промывку почвы и получения прибавки урожая хлопчатника.

Ключевые слова: засоление и деградация почв, промывка засоленных почв, сокращение затрат воды, применение микробиологических технологий.

Annotation. The article describes characteristic signs of degradation under soil salinization and its impact on plants. Experimental data of authors on leaching of salts from saline soils at washing in checks by a layer of water are given. Also results of leaching by furrows, including on the background of deep soil loosening, and use of preparation on the basis of organic acid are shown. The possibility of reducing water consumption for soil washing and obtaining cotton yield increase is shown.

Key words: soil salinization and degradation, washing of saline soils, water consumption reduction, application of microbiological technologies.

Введение. Борьба с деградацией земель, в том числе с опустыниванием, засухой, засолением почвы, являются высокоприоритетными в Узбекистане и поддерживаются на законодательном уровне. В «Концепции развития водного хозяйства на 2020-2030 годы».

В данном документе поставлены задачи: уменьшения площади орошаемых земельных площадей с низким уровнем водообеспечения с 560 тысяч гектаров до 190 тысяч гектаров; уменьшения засоленных орошаемых земельных площадей на 226 тысяч гектаров; повторное введение в пользование 298,5 тысяч гектаров, вышедших из оборота.

Анализ литературы по теме. Как известно засоление почв является одним из показателей деградации почвы, оно ухудшает структуру почвы так как оно нарушает снижает продуктивность орошаемых земель. Ухудшение водно- физических свойств почвы, связанное с засолением, описано в работах [1, 2].

По информации, приведённой в источнике [1] имеются Три основные проблемы, связанные с дисперсацией почвы, вызванной натрием, это: снижение инфильтрации, снижение гидравлической проводимости и образование корки на поверхности. Кальций и магний, как правило, поддерживают флокуляцию почвы, поскольку они конкурируют за те же пространства, что и натрий, чтобы связываться с частицами глины. Повышенное количество кальция и магния может уменьшить количество дисперсация, вызванной натрием [1].

В работе [2] исследованиями автора установлено, что равновесная влажность почвы практически линейно зависит от степени хлоридно-натриевого засоления и значительно выше, чем в случае хлоридно-кальциевого засоления. Установлен характер и степень влияния состава и концентрации: растворенных солей на зависимость потенциала воды от влажности почвы и на гидрофизические и структурно-механические свойства почв различного гранулометрического состава

Засоление тесно связано с нарушением процессов поглощения азота и ухудшением роста и развития растений, что оказывает негативное влияние на производство сельскохозяйственной продукции (за счет снижения урожайности культур). Нарушение биологической активности почв, приводит к потере источников пищи для сообществ микрофлоры почвы, которые являются инженерами экосистем. Существуют значительные риски и экологический стресс для пахотных угодий, связанные с воздействием заброшенных земель (abandoned lands) на здоровье почв и состояние оружающей среды, а увеличение солевой нагрузки ухудшает услуги агроэкосистем и снижает доходы фермеров и землепользователей [3].

Избыток солей в почвенном растворе опасен для большинства растений. Избыточная концентрация солей: оказывает, как осмотическое действие, нарушающее нормальное водоснабжение растений, так и токсическое, вызывая отравление, нарушается азотный обмен и накопление распада белков. Сильное засоление почвы замедляет синтез белков, подавляет процессы роста. Засоление и солонцеватость почвы угнетающе действует и на почвенные микроорганизмы (в том числе на группы микроорганизмов, жизнедеятельность которых весьма существенна для высших растений); вызывает у растений задержку и недружное появление всходов вследствие "физиологической сухости" засоленных почв, а значит, замедленное набухание и прорастание семян [4]

Для большинства культур, засоление почвы наиболее опасно в начальной фазе развития растений, и, если не принимать никаких мер, оно приводит к потерям урожая. При недостаточной влажности в засоленной почве создается давление, которое растения не могут преодолеть, чтобы отобрать корнями влагу (осмотический эффект), кроме того, при высоких концентрациях солей (например, хлора) возникает отравление растений и нарушается развитие растений (токсический эффект). В результате засоления почвы потери урожая могут для различных культур составлять от 10 до 90 %. Не промывая почву перед посевом, мы рискуем получить "запланированное" снижение урожая уже на стадии всходов.

Методы исследования. Для поддержания благоприятного солевого режима для выращивания сельскохозяйственных культур на подверженных засолению землях, требуются большие затраты воды (весенняя промывка - влагозарядка до посева культур, частые поливы культур в период вегетации). Кроме того, для успешной промывки земель со средней и сильной степенью засоления в зимне-весенний период требуется восстановление дренажных систем. В отдельных областях Узбекистана (Сырдарьинская, Бухарская, Хорезмская) и в Республике Каракалпакстан, где засоление почв наиболее распространено, для промывки земель в зимне-весенний период ежегодно (по лимитам министерства водного хозяйства Республики) выделяется объём воды, составляющий более 25% от годового водозабора. В этой связи мероприятия по поддержанию солевого режима также требуют усиленного внимания по поиску и внедрению менее водозатратных методов мелиорации засоленных земель.

Анализ и результаты. Исходя из вышеизложенного, в течение нескольких лет в Лаборатории почвенных исследований и мелиоративных процессов НИИИВП проводятся исследования по водосберегающим технологиям поддрержания солевого режима орошаемых почв [5, 6]. Краткие результаты этих исследований представлены в таблице.

Исходя из закономерностей выщелачивания солей из почвы экспериментально установлено, что солеотдача одних и тех же почв (и удельные затраты воды на единицу снижения засоления) в значительной степени зависит от исходной степени засоления почвы. По опытным данным авторов при промывке по чекам [5] удельные затраты воды на единицу выщелачивания солей возрастают по мере

снижения исходного засоления почвы. Так, по данным указанного исследования [5], они составляют: при сильной степени засоления почвы (более 16 dS/m) 480-500 м³/га на 1 dS/m засоления, при средней степени засоления (8 dS/m) - 800-1000, а при исходно слабой степени засоления почвы (4 dS/m) - 2000-2500 м³/га.

В таблице приведены результаты сопоставления различных технологий рассоления почвы (слой 0...70 см) и показана экономия воды и прибавка урожая хлопчатника.

Все изученные технологии рассоления почвы сопоставляются с базовым вариантом «промывка по чекам». Данные по отдельным опытам, различаются по исходному засолению почвы, количеству воды, технологии её подачи и результатам рассоления почвы. Эффективность рассоляющих мероприятий оценивается по удельным затратам воды для снижения засоления почв, экономии оросительной воды и потенциальной (или фактической) прибавке урожая хлопчатника.

Таблица 1

Оценка эффективности промывки сильно и средnezасоленных почв по чекам и по бороздам в Сырдарьинской области (экспериментальные данные авторов)

Метод регулирования солевого режима	№ опыта и описание метода/технологии, район	Показатели эффективности				
		Снижение засоления почвы, ЕСе (dS/m)	Затраты воды (промывная норма), тыс. м ³ /га	Удельные затраты воды, м ³ на 1 dS/m	Экономия оросительной воды, (% от 1)	Потенциальная прибавка урожая хлопчатника, %
Промывка по чекам- базовый	1 Наполнение чеков слоем воды и вытеснение солей, (средний суглинок), Окалтын	4,3 (8,3 -4,0)	4,0	930	0	27
То же, с применением препарата Биосолвент*	2. То же, с опрыскиванием почвы перед заливкой воды (средний суглинок), Мирзаабат	3,0 (8,5-5,5)	2,0	667	28	13
Промывка по бороздам, совмещённая с влагозарядкой	3. Промывка 2 тактами, с чередованием борозд (лёгкий суглинок), Ш. Рашидова	3,3 (5,1-1,7)	1,75	530	43	14
	4. Плотные почвы, средний суглинок (с рыхлением и Биосолвентом), 1 такт, Мирзаабат	2,4 (10,2 -7,8)	1,4	583	37	15

*Биосолвент - отечественный, доступный для использования препарат, создан в Академии наук Узбекистана на основе органической кислоты. Препарат является аналогом зарубежного химического препарата Сперсал, также ранее испытанного в Узбекистане

Применение микробиотехнологий при выращивании культур на неблагоприятных, деградированных и засоленных землях **является** одним из способов предотвращения ущерба урожаю.

Влияние микроорганизмов на растения, способствующее получению высоких урожаев сельскохозяйственных культур, в том числе, на загрязнённых и на засоленных почвах описано в источниках [6-9]. В Академии наук Узбекистана созданы новые, экологически чистые бактериальные удобрения и микробиологические препараты для повышения плодородия почв, урожайности и качества сельскохозяйственной продукции. Для выращивания культур на засоленных почвах, разработана также новая биоагротехнология, основанная на комплексном применении бактериальных удобрений нового

поколения серии TERIA-S, в состав которого входят полезные солеустойчивые бактерии, выделенные из сильнозасоленных почв Кунградского района Республики Каракалпакстан. По информации автора разработки [11].

Полевыми опытами авторов, проведёнными в Сырдарьинской, Хорезмской и Ферганской областях Узбекистана, установлено существенное увеличение урожаев хлопчатника и бобовой культуры маш под влиянием отечественных микробиологических препаратов RIZOKOM-1 и TERIA-S, что подтверждено статистической обработкой данных фенологических наблюдений. В Сырдарьинской области, несмотря на засоление почвы в слое 0-70 см от 3,9 до 6,8 dS/m (средняя степень засоления), за счёт применения биопрепарата RIZOKOM-1, получены прибавки урожая хлопчатника: от 5,5 до 14,6 ц/га. При предпосевной обработке семян бобовой культуры маш препаратом TERIA-S в Дангаринском районе Ферганской области, при засолении почвы 2,3 dS/m, прибавка урожая зерна составила 5,1 ц/га, а к концу вегетации культуры отмечено увеличение содержания питательных элементов в слое почвы 30 -70 см: нитратного азота – на 6 %, фосфора на 28 % и калия на 16 %, к исходному содержанию [12].

В опубликованных источниках по данному направлению [7-10], отмечается, что влияние данной биотехнологии на растения не до конца исследовано, и ещё менее изучено влияние её на свойства почв. В связи с этим представляется целесообразным расширять эти исследования для неблагоприятных почвенных условий, видов культур, типов засоления почв и др.

Выводы. Сопоставление промывки по чекам и по бороздам позволяет сделать следующее заключение:

1. Если достаточно воды и обеспечено водоотведение промывных вод, то проведение промывки сильнозасоленных почв по чекам предпочтительнее (вариант-1); при дефиците водных ресурсов или невозможности обеспечения оттока промывных вод промывка земель малым объёмом воды (2000 м³/га), которая лишь заполняют зону аэрации и не приводит к вытеснению солей менее эффективна, чем промывка с подачей воды в 2-3 такта по бороздам.

2. Если воды недостаточно, то за счёт усиления выщелачивания солей Биосолвентом водоподачу можно сократить примерно на 30%, но при этом рассоление почвы будет меньше, как и прибавка урожая (вариант-2).

3. Если почвы легкие по мехсоставу, то промывка по бороздам в 2 такта с чередованием борозд может обеспечить экономию воды до 48% (вариант-3) прибавка урожая составит 14% за счёт толерантности хлопчатника к солям.

4. Промывка плотных средnezасоленных почв по бороздам с применением глубокого рыхления и Биосолвента на почвах с низкой солеотдачей (вариант-4), оказалась недостаточно эффективной по рассолению почвы. Объёмная масса почв в верхнем горизонте превышает 1,7 г/см³, а в нижнем полуметре - 1,5 г/см³. При подаче воды 1400 м³/га засоление почвы снизилось всего на 2,4 dS/m (с 10,2 до 7,8 dS/m.). Причины: относительно высокая исходная степень засоления почвы, а также «прокатывание» воды по ложу борозды (при проверке влияния рыхления на инфильтрацию воды изменения в данном типе почв были незначительными). Вариант показал экономию воды - 51%, но малую потенциальную прибавку урожайности хлопчатника - 19%. Однако было достигнуто снижение содержания токсичных солей в почве до 60%. В этих условиях возможно надо было бы проводить промывку по чекам с использованием глубокого рыхления и Биосолвента, так как при промывке по бороздам оказалось недостаточно гидравлического напора для вытеснения солей.

5. Приведенные материалы могут служить ориентиром для выбора технологии регулирования солевого режима почвы в различных условиях и ситуациях, с учетом степени засоления почвы, нехватки воды, уплотнения почвы, отсутствия дренажа и др.

6. Необходимо обоснованно выбирать меры поддержания солевого режима почвы, исходя их экономических и ресурсных возможностей. Также важнейшим фактором является наличие информации о степени засоления почвы и ее физических свойствах (инфильтрация, плотность сложения, наличие гипсовых слоёв) на конкретном поле. Несмотря на многие новейшие достижения, препараты и технологии вода является главным ресурсом и без неё в аридной зоне невозможно вести сельское хозяйство, в том числе и мелиоративные работы по снижению засоления почв.

Список использованной литературы

1. Basics of Salinity and Sodicity Effects on Soil Physical Properties Adapted by Krista E. Pearson

from a paper by Nikos J. Warrence, Krista E. Pearson, and James W. Bauder (2003) <https://waterquality.montana.edu/energy/cbm/background/soil-prop.html#salprop>

2. Абдель Кадум Ибрахим Хуссейн. Влияние засоления на гидрофизические свойства почвы (на русском языке): ил РГБ ОД 61:85-3/1558 Автореферат дисс. К.б.н. Москва, 1985

3. Руководство по управлению засоленными почвами. Под редакцией Р. Варгаса, Е.И. Панковой, С.А. Балюка, П.В. Красильникова и Г.М. Хасанхановой, ФАО, Рим 2017. ISBN 978-92-5-409772-1 (FAO) © FAO, 2017 <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/4bf8db16-05b6-4738-b747-4099dbb78fdf/content>

4. Практическое руководство для фермеров опубликовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Общественным фондом “Центр обучения, консультации и инновации” Бишкек, 2018 <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/79659ed4-612e-4226-b31d-7f8aa697ffa0/content>

5. Широкова, Ю.И., Полуашова Г., Ражабов К., Кошеков Р. Эффективность промывных поливов // Исследования в сфере ирригации и дренажа, Центральноазиатская международная научно-практическая конференция, посвященная 15-летию со дня создания Межгосударственной координационной Водохозяйственной Комиссии Центральной Азии (МКВК)», Алматы (Казахстан) 23-28 апреля 2007 г. [Http://www.icwcaral.uz/15years/pdf/shirokova_et_all_ru.pdf](http://www.icwcaral.uz/15years/pdf/shirokova_et_all_ru.pdf).

6. Широкова, Ю.И. Экономическая и экологическая оценка эффективности промывки засоленных почв при различных технологиях / Ю.И. Широкова, Г.К. Палуашова, Ф.Ф. Садиев, Д.Т. Кодиров // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. – 2023. - № 1(89).

7. Kumar, A., Behera, I., Langthasa, M., & prakashnaroju, S. «Effect of plant growth-promoting rhizobacteria on alleviating salinity stress in plants: a review». // Journal of Plant Nutrition, (2023) 46(10), 2525–2550. <https://doi.org/10.1080/01904167.2022.2155548>

8. Kumawat, K. C., Sharma, B., Nagpal, S., Kumar, A., Tiwari, S., & Nair, R. M. «Plant growth-promoting rhizobacteria: Salt stress alleviators to improve crop productivity for sustainable agriculture development». // Frontiers in plant science, 13, 1101862. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1101862> (2023).

9. Raza, A., Tabassum, J., Fakhar, A. Z., Sharif, R., Chen, H., Zhang, C., Varshney, R. K. Smart reprogramming of plants against salinity stress using modern biotechnological tools. // Critical Reviews in Biotechnology, 43(7), 1035–1062. <https://doi.org/10.1080/07388551.2022.2093695> (2023).

10. Begali, Alikulov. (2023). Mechanisms of salt stress reduction in plants using salt-resistant bacteria isolated from halophytes. Научное обозрение. Биологические науки (Scientific Review. Biological Sciences). 98-104. 10.17513/srbs.1321.

11. Gulnara I. Djumaniyazova, Khurshida S. Narbaeva, Sanjar S. Rakhimov, Boriy B. Alikhanov. Modern Innovative Approaches in Environmentally Safe Rural Development. // International affairs interdisciplinary scientific and theoretic journal 5-6 2023 (№ 97, 98) p.12-30. <https://senat.uz/ru/articles/post-1416>.

12. Широкова Ю.И., Садиев Ф.Ф., Палуашова Г.К., Кодиров Д.Т. Инновационные биотехнологии для повышения продуктивности засоленных почв Узбекистана. // Мелиорация и водное хозяйство – основа продовольственной и экологической безопасности. Материалы Юбилейной международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования вниигим имени А.Н. Костякова, 9–11 октября 2024 г., г. Москва – 2024. 2024 С. 220-228.

MARKAZIY FARG‘ONA SHO‘RXOKLARINING MEKANIK TARKIBI

Yuldashev G‘., Azimov Z., Qurbonov J., Xudoyberdiyeva M.
FarDU tuproqshunoslik kafedrası

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Farg‘onaning elementar geokimyoviy landshaft bloklarida